

Anieska Mendoza Mosqueda

akseinamendozamosqueda@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-5503-424X>

Universidad de Guantánamo, Cuba.

Dr. C. Mario Chibás Creagh

mchibasc@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5295-0193>

Universidad de Guantánamo, Cuba.

Cómo citar este texto:

Mendoza Mosqueda, A., Chibás Creagh, M. (2026). La Enseñanza de especies vegetales. Un enfoque desde los estilos de aprendizaje. Investigamos. Vol. II. No. 5. Noviembre 2025. Pp. 69-83. URL disponible en:
<https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20121265>

Recibido: 1 de octubre de 2025.

Aceptado: 30 de octubre de 2025.

Publicado: mayo 2026.

Catalogado por:

LA ENSEÑANZA DE ESPECIES VEGETALES. UN ENFOQUE DESDE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE

TEACHING ABOUT PLANT SPECIES. AN APPROACH BASED ON LEARNING STYLES

Anieska Mendoza Mosqueda

Estudiante. Universidad de Guantánamo. Cuba

<https://orcid.org/0009-0007-5503-424X>
akseinamendozamosqueda@gmail.com

Mario Chibás Creagh

Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad de Guantánamo. Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-5295-0193>
e-mail: mchibasc@gmail.com

...

Correspondencia: akseinamendozamosqueda@gmail.com

RESUMEN

El artículo científico tuvo como objetivo principal diseñar una estrategia didáctica basada en los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico para fortalecer la asimilación de contenidos sobre especies vegetales. La propuesta responde al currículo oficial de Biología para séptimo grado del Ministerio de Educación de Cuba. La investigación se centra en la Escuela Secundaria Básica en el Campo “Protesta de Baraguá”, ubicada en el municipio Imías, provincia de Guantánamo. El diseño de la estrategia se basa en la observación empírica y las experiencias pedagógicas preliminares con un grupo de 18 educandos de séptimo grado, seleccionados intencionalmente. Se realizó un estudio de carácter exploratorio, descriptivo y no experimental. Para ello, se emplearon métodos teóricos como el análisis-síntesis y el histórico-lógico, junto con métodos empíricos como la observación participante y el análisis documental. Como resultado, se obtuvo una estrategia didáctica de cuatro etapas: diagnóstico, planificación, instrumentación y evaluación. Esta estrategia busca potenciar el aprendizaje significativo y el compromiso ambiental, promoviendo el conocimiento de la flora local más efectivo y duradero.

Palabras clave: Estrategia didáctica, Estilos de aprendizaje, Especies vegetales, Enseñanza, Biología, Imías, Guantánamo.

Abstract

The main objective of this study was to design a teaching strategy based on visual, auditory, and kinesthetic learning styles to strengthen the assimilation of content on plant species. The proposal responds to the official seventh-grade biology curriculum of the Cuban Ministry of Education. The research focuses on the “Protesta de Baraguá” Rural Secondary School, located in the municipality of Imías, Guantánamo province. The strategy was designed based on empirical observation and preliminary teaching experiences with a group of 18 seventh-grade students, who were intentionally selected. An exploratory, descriptive, and non-experimental study was conducted. To this end, theoretical methods such as analysis-synthesis and historical-logical analysis were used, together with empirical methods such as participant observation and documentary analysis. As a result, a four-stage teaching strategy was developed: diagnosis, planning, implementation, and evaluation. This strategy seeks to enhance meaningful learning and environmental commitment, promoting more effective and

lasting knowledge of local flora.

Keywords: Teaching strategy, Learning styles, Plant species, Teaching, Biology, Imías, Guantánamo.

ENSINO DE ESPÉCIES VEGETAIS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM ESTILOS DE APRENDIZAGEM

Resumo

O principal objetivo deste artigo científico foi desenvolver uma estratégia de ensino baseada nos estilos de aprendizagem visual, auditivo e cinestésico para fortalecer a assimilação de conteúdos sobre espécies vegetais. A proposta está alinhada ao currículo oficial de Biologia do sétimo ano do Ministério da Educação de Cuba. A pesquisa foi realizada na Escola Rural de Ensino Fundamental "Protesta de Baraguá", localizada no município de Imías, província de Guantánamo. O desenvolvimento da estratégia baseia-se na observação empírica e em experiências pedagógicas preliminares com um grupo de 18 alunos do sétimo ano, selecionados intencionalmente. Foi conduzido um estudo exploratório, descritivo e não experimental. Métodos teóricos, como análise-síntese e análise histórico-lógica, foram empregados, juntamente com métodos empíricos, como observação participante e análise documental. Como resultado, desenvolveu-se uma estratégia de ensino em quatro etapas: diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Essa estratégia visa aprimorar a aprendizagem significativa e o engajamento ambiental, promovendo um conhecimento mais efetivo e duradouro da flora local.

Palavras-chave: Estratégia de ensino, Estilos de aprendizagem, Espécies vegetais, Ensino, Biologia, Imías, Guantánamo.

ENSEIGNEMENT DES ESPÈCES VÉGÉTALES : UNE APPROCHE PAR STYLES D'APPRENTISSAGE

Résumé

Cet article scientifique vise à concevoir une stratégie pédagogique s'appuyant sur les styles d'apprentissage visuel, auditif et kinesthésique afin de renforcer l'assimilation des connaissances relatives aux espèces végétales. La proposition est conforme au programme officiel de biologie de septième année du ministère cubain de l'Éducation. La recherche s'est concentrée sur l'école secondaire rurale « Protesta de Baraguá », située dans la municipalité d'Imías, province de Guantánamo. La conception de la stratégie repose sur l'observation empirique et des expériences pédagogiques préliminaires menées auprès d'un groupe de 18 élèves de septième année sélectionnés de manière ciblée. Une étude exploratoire, descriptive et non expérimentale a été réalisée. Des méthodes théoriques telles que l'analyse-synthèse et l'analyse historique-ont été employées, ainsi que des méthodes empiriques telles que l'observation participante et l'analyse documentaire. Il en résulte une stratégie pédagogique en quatre étapes : diagnostic, planification, mise en œuvre et évaluation. Cette stratégie vise à favoriser un apprentissage significatif et un engagement environnemental, promouvant ainsi une connaissance plus efficace et durable de la flore locale.

Mots-clés : Stratégie pédagogique, Styles d'apprentissage, Espèces végétales, Enseignement, Biologie, Imías, Guantánamo.

INTRODUCCIÓN

En el vasto y diverso universo del aprendizaje, cada mente se revela como un ecosistema único, con sus propias vías preferenciales para interiorizar la información. Lejos de ser meros receptores pasivos, los educandos son constructores activos de su conocimiento, y la eficacia de este proceso se halla intrínsecamente ligada a la sintonía entre las metodologías de enseñanza y estas predisposiciones cognitivas individuales, comúnmente denominadas estilos de aprendizaje.

En tal sentido, la literatura científica ha consolidado el modelo VARK (Visual, Auditivo, Lectura/Escritura, Kinestésico) como un marco teórico fundamental para comprender cómo los individuos procesan y retienen información. Este modelo postula que las personas con un estilo visual aprenden más eficazmente mediante imágenes, diagramas y representaciones gráficas; los estudiantes auditivos asimilan mejor la información a través de explicaciones orales y discusiones; y los aprendices kinestésicos requieren experiencias táctiles y experimentación directa para la consolidación del conocimiento (Fleming y Mills, 1992; Cedujo, 2025). De ahí que, la aplicación de este modelo permite diseñar metodologías que atiendan a la diversidad en el aula, promoviendo un aprendizaje más significativo y duradero.

Desde esta perspectiva, el contexto educativo cubano actual demanda la implementación de estrategias metodológicas que respondan a las características individuales de aprendizaje de los educandos, reconociendo que cada uno de ellos posee formas particulares de procesar, retener y aplicar la información recibida (Lobato, 2023; Cedujo, 2025). En este sentido, en las orientaciones metodológicas vigentes, se conceptualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje como una integración holística donde convergen elementos cognitivos y afectivos, instructivos y educativos (Ministerio de Educación [ME], 2024).

Asimismo, en los últimos cinco años, las investigaciones han evidenciado un creciente interés por la personalización del proceso educativo en las ciencias biológicas, donde estudios pioneros han explorado la correlación entre estilos de aprendizaje y rendimiento en cursos de identificación de plantas, revelando que los educandos con preferencias visuales, auditivas y kinestésicas requieren enfoques metodológicos diferenciados. Así como, se han propuesto estrategias metodológicas específicas para la enseñanza de plantas angiospermas en la secundaria básica cubana, enfatizando la necesidad de enfoques agroecológicos que conecten el aprendizaje teórico con la práctica contextualizada (Isasi, 2023; Contreras, et. al., 2024).

De ahí que, la Educación Secundaria Básica cubana enfrenta desafíos significativos en la enseñanza de las ciencias naturales, particularmente en el área de las ciencias biológicas, donde la diversidad de especies vegetales constituye un componente esencial en el currículo de Biología (ME, 2024).

En tal sentido, es preciso reconocer, tal y como ocurre universalmente, que las especies vegetales constituyen una parte vital de la diversidad biológica del mundo y un recurso esencial para el planeta. Su función más importante reside en mantener el equilibrio ambiental básico del planeta y la estabilidad de los ecosistemas. Estas constituyen un importante componente de los hábitats para la fauna silvestre del planeta (Chibás, 2025, p. 10).

Cuba, como territorio insular con ecosistemas únicos, requiere generaciones educadas en el reconocimiento, valoración y conservación de su flora autóctona. De modo que implementar metodologías adaptadas a los estilos de aprendizaje puede incrementar significativamente la efectividad de esta formación, generando conocimientos más sólidos y duraderos sobre las especies vegetales que caracterizan los diversos ecosistemas cubanos.

Sin embargo, la persistencia de metodologías uniformes que no consideran la diversidad de estilos de aprendizaje presentes en el nivel educativo secundaria básica, limita la efectividad del proceso docente educativo y puede generar brechas en la comprensión de conceptos fundamentales relacionados con las especies vegetales. Esta situación se agrava considerando que la enseñanza de estas especies requiere la integración de conocimientos teóricos con habilidades prácticas de observación, identificación y clasificación, las cuales deben ser abordadas con un estricto apego a la ética y la seguridad en la recolección y manipulación de los especímenes.

En tal sentido, en el estudio de las especies vegetales, la observación sistemática, la identificación precisa y la clasificación taxonómica permiten a los educandos analizar la diversidad biológica de su entorno inmediato y comprender las relaciones ecológicas entre plantas y otros elementos bióticos y abióticos. Estos procesos implican el uso de operaciones lógicas como la segmentación, la comparación y la generalización, que facilitan la construcción de conceptos botánicos y la elaboración de definiciones nominales basadas en atributos distintivos de cada especie.

Por consiguiente, los educandos al reconocer cómo se llaman las plantas y a distinguirlas observando sus características principales (fomentando el profesor el uso de la nomenclatura científica y de claves analíticas), desarrollan habilidades para distinguir singularidades y similitudes, lo que enriquece su representación mental del patrimonio vegetal local. Esta formación no solo fortalece su capacidad para participar en la gestión ambiental y la conservación de la diversidad vegetal, sino que también promueve una valoración consciente del patrimonio natural y cultural, integrando la educación ambiental como un proceso permanente en su desarrollo personal y comunitario.

Por lo cual, el impacto social de optimizar la enseñanza de especies vegetales trasciende el ámbito académico, contribuyendo a la formación de ciudadanos con mayor conciencia ambiental y capacidad para la conservación de la diversidad vegetal a nivel nacional y local.

A pesar de las perspectivas y las concepciones pedagógicas de avanzada mencionadas con anterioridad, la práctica educativa cotidiana aún mantiene enfoques tradicionales que limitan el logro de capitalizar plenamente las preferencias individuales de aprendizaje, lo que puede generar una brecha en la comprensión de conceptos fundamentales.

Esto implica tener en consideración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología en la Escuela Secundaria Básica en el Campo (ESBEC) "Protestas de Baraguá", la diversidad de estilos de aprendizaje, para que asimilen los educandos de manera más efectiva los contenidos biológicos relacionados con las plantas,

dotándolos de las habilidades y la conciencia necesarias para pasar del conocimiento a la acción, participando activamente en la construcción de una sociedad más verde y ambientalmente responsables.

Si bien la experiencia pedagógica y la observación directa en el aula nos han permitido identificar de manera empírica las predominancias en los estilos de aprendizaje de nuestros educandos, revelando, una marcada inclinación hacia lo auditivo frente a metodologías predominantemente visual, resulta imperativo trascender esta percepción inicial.

De ahí que, se hace necesario un estudio sistemático que no solo valide y profundice en dichas observaciones, sino que también desvele las interconexiones precisas entre estos estilos y los otros, promoviendo la asimilación efectiva de los contenidos botánicos. Este diagnóstico riguroso es crucial para fundamentar el diseño de una estrategia didáctica que, lejos de ser una mera intuición, responda de manera precisa a las necesidades detectadas, optimizando así el proceso de enseñanza-aprendizaje de las especies vegetales y asegurando una interiorización más profunda y duradera del conocimiento.

Se asume entonces como objetivo de la investigación, diseñar una estrategia didáctica, fundamentada en los estilos de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico), orientada a fortalecer la asimilación de contenidos sobre especies vegetales en los educandos de séptimo grado de la Escuela Secundaria Básica en el Campo “Protestas de Baraguá”, con el propósito de fundamentar propuestas viables que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta área del conocimiento.

METODOLOGÍA

La investigación se centra en la ESBE “Protesta de Baraguá”, durante el curso escolar 2024-2025. La muestra estuvo conformada por 18 estudiantes de séptimo grado, seleccionados intencionalmente, sin excluir a aquellos con necesidades educativas especiales que requirieran adaptaciones curriculares diferenciadas, en correspondencia con las normativas vigentes del Ministerio de Educación de la República de Cuba.

La ESBE de referencia está ubicada en el municipio Imías, provincia de Guantánamo. Imías se sitúa en la zona suroriental de Cuba, con un relieve predominantemente montañoso, influencia del macizo Sagua-Baracoa y presencia de ecosistemas diversos, entre ellos bosques tropicales y matorrales xerófitos, lo que condiciona una notable variedad de especies vegetales endémicas (*Melocactus harlowii*, *Ritocereus*). Estas particularidades geográficas y ecológicas influyen en el diseño y adaptación de los contenidos y en la educación ambiental impartida en la escuela.

Desde el punto de vista metodológico, se muestra un resultado investigativo de carácter exploratorio, descriptivo y no experimental (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2023). El estudio se basa en el constructo de una estrategia didáctica fundamentada en los estilos de aprendizaje, orientada a la asimilación de contenidos biológicos sobre especies vegetales, contextualizándola al contexto escolar y al entorno medio ambiental.

En la construcción de la propuesta, se emplearon métodos teóricos tales como análisis-síntesis, para la identificación e integración de elementos esenciales relativos a los estilos de aprendizaje y a la educación

ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología; inducción-deducción, que permitió establecer inferencias a partir de experiencias puntuales y derivar generalizaciones aplicables al contexto educativo; y el histórico-lógico, utilizado para identificar tendencias, enfoques curriculares y fundamentos normativos actuales relacionados con la educación ambiental en la Educación Secundaria Básica cubana.

De los métodos empíricos, se recurrió a la observación participante en actividades curriculares y extracurriculares, para obtener información acerca de los estilos de aprendizajes y de las potencialidades del entorno ubicada la institución educativa; así como al análisis documental, en función de conseguir datos sobre la problemática precisada mediante fuentes y literaturas especializadas, además de la valoración de las posiciones teórico–metodológicas relacionadas con la temática de la investigación.

De igual manera, la modelación y el enfoque sistémico permitieron estructurar y argumentar la estrategia didáctica propuesta, asegurando coherencia entre los fundamentos conceptuales, el diagnóstico contextual y las acciones sugeridas para fortalecer el aprendizaje de las especies vegetales en el contexto rural de Imías. Por consiguiente, las acciones se diseñaron considerando el currículo oficial de Biología para séptimo grado, manteniendo coherencia con objetivos educativos establecidos por el Ministerio de Educación cubano (ME, 2024).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La fundamentación teórica de los estilos de aprendizaje encuentra sus raíces en las teorías cognitivas del procesamiento de la información, estableciendo que los individuos desarrollan preferencias sistemáticas para percibir, procesar y recordar nueva información. Según Fleming y Mills (1992), el modelo VARK se presenta como una evolución de teorías previas y ofrece un marco conceptual que identifica cuatro modalidades principales de aprendizaje: Visual, Auditivo, Lectura/Escritura y Kinestésico, lo cual ha sido resaltado por Cedujo (2025). Este modelo ha demostrado particular relevancia en contextos educativos donde la diversidad de contenidos requiere enfoques metodológicos flexibles.

En este sentido, la modalidad visual se caracteriza, principalmente, por la preferencia hacia representaciones gráficas, esquemas, diagramas y organizadores visuales que faciliten la comprensión de conceptos complejos (Cedujo, 2025). En consecuencia, en el contexto de la enseñanza de las especies vegetales, los educandos visuales revelan mayor efectividad cuando pueden observar ilustraciones detalladas de las mismas, además de comparar fotografías de las diferentes etapas del ciclo de vida y utilizar guías visuales para identificar (claves dicotómicas) con abundante soporte gráfico. Por otro lado, la investigación evidenció que los educandos con predominancia visual sobrestiman frecuentemente su capacidad de recordar nombres (científicos o vulgares) durante evaluaciones, lo que sugiere la necesidad de estrategias específicas para consolidar la memorización a largo plazo (Contreras, et. al., 2024).

Así, el estilo auditivo privilegia el procesamiento de información a través de la escucha activa, discusiones grupales y explicaciones orales estructuradas (Cedujo, 2025). Los educandos auditivos en la enseñanza de las especies vegetales se benefician significativamente de conferencias, debates sobre rasgos de clasificación y

sesiones de preguntas-respuestas que permitan verbalizar conceptos aprendidos. Así, la posible correlación entre las preferencias auditivas y el uso de muestras recolectadas sugieren que estos educandos aprecian las explicaciones contextualizadas que complementan la observación directa de los especímenes (Contreras, et. al., 2024).

Por otra parte, la modalidad kinestésica enfatiza el aprendizaje mediante experiencias táctiles, manipulación directa de materiales y actividades que involucren movimiento corporal (Cedujo, 2025). En este sentido, el proceso de enseñanza de especies vegetales debe de considerar las necesidades de los educandos con este tipo de estilos de aprendizaje. Estos educandos pueden beneficiarse de actividades prácticas como la recolección de muestras, el examen de estructuras vegetales a través de lupas, la elaboración de herbarios personalizados y la participación en excursiones que integren la actividad física con el aprendizaje. Además, la posible correlación entre las preferencias kinestésicas y el uso de tarjetas de estudio, indican que estos educandos valoran recursos manipulables que permitan aprendizaje activo (Contreras, et. al., 2024).

Por lo tanto, la implementación de enfoques agroecológicos en la enseñanza de plantas angiospermas representa una innovación metodológica que integra naturalmente los tres estilos de aprendizaje mediante la contextualización del conocimiento botánico en entornos productivos locales (Isasi, 2023). Esta aproximación permite que educandos visuales observen patrones de crecimiento y desarrollo vegetal; los auditivos participen en discusiones sobre prácticas agrícolas sostenibles; y los kinestésicos se involucren directamente en actividades de siembra, cuidado y de experimentación con plantas. De este modo, esta forma de entender los estilos de aprendizaje y su aplicación en la enseñanza busca organizar bien el proceso, con objetivos claros, pasos definidos y actividades que den buenos resultados en la escuela.

En efecto, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología en la Educación Secundaria Básica cubana se fundamenta en principios pedagógicos que enfatizan la integración de elementos cognitivos y afectivos, estableciendo como característica determinante la síntesis entre lo instructivo y lo educativo (Lobato, 2023). Esta concepción integral reconoce que el aprendizaje efectivo trasciende la mera transmisión de conocimientos, requiriendo metodologías que promuevan el desarrollo intelectual y la formación de valores ambientales. La adaptación a estilos de aprendizaje específicos potencia esta integralidad al respetar las formas particulares mediante las cuales cada educando construye significados y establece conexiones conceptuales.

Las orientaciones metodológicas vigentes para la enseñanza de la Biología en séptimo grado establecen que el desarrollo de habilidades debe alcanzar su máximo nivel cuando los educandos sean capaces de formular problemas y plantear soluciones autónomas (ME, 2024). Esta meta pedagógica se alinea perfectamente con la implementación de estrategias diferenciadas según estilos de aprendizaje, ya que educandos que procesan información de manera congruente con sus preferencias naturales desarrollan mayor confianza para el planteamiento de interrogantes científicas y la búsqueda de respuestas innovadoras.

Por consiguiente, la metodología problémica, enfatizada en las orientaciones curriculares cubanas, adquiere particular relevancia cuando se adapta a estilos de aprendizaje específicos (ME, 2024). Los

educandos visuales pueden abordar problemas botánicos mediante análisis de imágenes y elaboración de esquemas comparativos, mientras que los auditivos se benefician de discusiones grupales sobre problemáticas ambientales relacionadas con especies vegetales. Los educandos kinestésicos, por su parte, desarrollan mayor efectividad cuando los problemas se plantean en contextos que requieren investigación de campo y manipulación directa de materiales biológicos. En función de lo anterior se realiza la siguiente propuesta de estrategia didáctica integradora.

La categoría estrategia ha sido ampliamente trabajada en la literatura general y en la pedagógica en particular, aportándose múltiples definiciones, de manera que para esta investigación se coincide con la definición de estrategia didáctica como: “el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial y considerando los objetivos propuestos permite dirigir el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Valle, 2012, p.159).

Esta definición se asume por su carácter organizativo de forma consciente e intencionada, así como los elementos que la caracterizan como resultado científico, contentiva de objetivos, etapas y acciones.

La estrategia que se propone en esta investigación consta de: misión, objetivo general, premisas para su aplicación, cuatro etapas secuenciales e interrelacionadas, cada una con objetivo, acciones y orientaciones generales para su desarrollo, lo que garantiza su coherencia metodológica y su pertinencia para el contexto educativo y ecológico de Imías. Además, se alinea con el Programa de Biología 1 de séptimo grado del Ministerio de Educación de Cuba, que promueve el trabajo en equipo y la aplicación de conocimientos en contextos locales.

Estrategia didáctica basada en los estilos de aprendizaje para la asimilación de contenidos sobre especies vegetales

Misión

Potenciar el aprendizaje significativo y el compromiso ambiental en educandos de séptimo grado de la ESBE “Protesta de Baraguá”, mediante una estrategia didáctica que articule los estilos de aprendizaje con la riqueza de la flora local y cultural del municipio Imías, favoreciendo el desarrollo de habilidades científicas, tecnológicas y sociales.

Objetivo general

Implementar una estrategia didáctica que, atendiendo a los estilos de aprendizaje de los educandos, potencie la enseñanza y valoración de las especies vegetales locales, promoviendo aprendizajes significativos, habilidades investigativas y conciencia ambiental.

Objetivos específicos

- Identificar los estilos de aprendizaje predominantes en los educandos para adaptar las

actividades didácticas.

- Fomentar el conocimiento científico y cultural de las especies vegetales de Imías mediante experiencias multisensoriales y colaborativas.
- Desarrollar habilidades digitales, comunicativas y de investigación a través de la creación de productos audiovisuales y mapas interactivos.
- Promover la participación activa de la comunidad educativa y local en la conservación del patrimonio florístico de Imías.

Premisas

- La diversidad de estilos de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico) requiere actividades variadas y flexibles que atiendan a cada perfil.
- El aprendizaje situado en el contexto local potencia la motivación y el compromiso ambiental.
- La integración de saberes científicos y culturales enriquece el proceso educativo.
- La tecnología es una herramienta facilitadora para el aprendizaje y la socialización del conocimiento.
- La evaluación debe ser formativa, continua y participativa, involucrando autoevaluación y coevaluación.

Etapas

1. Diagnóstico

Objetivo: identificar en los educandos los estilos de aprendizaje (con cuestionario VARK adaptado) y conocimientos iniciales sobre la flora local.

Acciones:

- Aplicar el cuestionario VARK adaptado al estudio de las plantas para determinar estilos de aprendizaje.
- Realizar una prueba diagnóstica sobre conocimientos básicos de especies vegetales locales.
- Entrevistar a docentes y comunitarios para revisar experiencias previas para contextualizar la estrategia.
- Analizar los resultados para diseñar las acciones ajustadas a los perfiles detectados.

Orientaciones generales para el desarrollo de las acciones en esta primera etapa:

La etapa de Diagnóstico se propone como la fase para conocer las condiciones iniciales de los educandos en relación con sus estilos de aprendizaje y sus saberes sobre la flora local. Para ello, se propone aplicar un cuestionario VARK adaptado y una prueba diagnóstica que explore conocimientos, habilidades y actitudes. Así como, recoger experiencias de docentes y comunitarios mediante entrevistas, permitiendo una contextualización pertinente de la acción pedagógica. De ahí que, el procesamiento integral de estos resultados servirá para identificar fortalezas e intereses y diseñar acciones didácticas personalizadas. Además, esta etapa puede incluir la sistematización de hallazgos y la planificación de seguimientos para monitorear el progreso y ajustar la propuesta, asegurando así su efectividad.

2. Planificación

Objetivo: diseñar un plan de actividades didácticas multisensoriales y colaborativas, integrando los estilos de aprendizaje y recursos del contexto local.

Acciones:

- Elaborar secuencias didácticas diferenciadas para estilos visual, auditivo y kinestésico.
- Planificar salidas de campo a ecosistemas representativos de Imías con actividades de observación y registro.
- Programar encuentros con comunitarios locales mayores de 80 años para integrar narrativas culturales.
- Diseñar talleres para la socialización, el intercambio de experiencia y reflexión comunitaria.
- Establecer criterios y rúbricas de evaluación formativa.

Orientaciones generales para el desarrollo de las acciones en la segunda etapa:

La etapa de Planificación se orienta a diseñar un plan de actividades que integra los estilos de aprendizaje y aprovecha los recursos locales. Esto incluye la elaboración de secuencias didácticas diferenciadas para los estilos visual, auditivo y kinestésico, utilizando metodologías multisensoriales y colaborativas para que los educandos asimilen de forma significativa el conocimiento sobre la flora de Imías y su entorno. Se propone planificar salidas de campo y encuentros con la comunidad para que los educandos valoren el conocimiento tradicional y lo vinculen con la observación científica. Los talleres para la socialización e intercambio de experiencias fomentan el diálogo y la construcción conjunta del aprendizaje, promoviendo la participación activa y el sentido de pertenencia.

Finalmente, en esta etapa se puede incluir la definición de criterios y rúbricas para la evaluación

formativa. Esto permitirá monitorear y retroalimentar el progreso de los educandos, asegurando que las decisiones se basen en evidencias y que las acciones se ajusten de manera constante a las necesidades individuales y grupales detectadas.

3. Instrumentación

Objetivo: implementar las actividades planificadas utilizando recursos tecnológicos, materiales didácticos y metodologías activas que respondan a los estilos de aprendizaje.

Acciones:

- Realizar salidas de campo con herramientas para registro visual, auditivo y kinestésico (cámaras, teléfonos móviles inteligentes, cuadernos).
- Facilitar talleres de edición audiovisual y manejo de plataformas digitales para mapas.
- Promover dinámicas grupales que favorezcan la reflexión y el debate.
- Adaptar materiales (infografías, guías, esquemas) para atender a los diferentes estilos de aprendizajes.
- Supervisar y apoyar el trabajo colaborativo y la producción de productos finales.

Orientaciones generales para el desarrollo de las acciones en esta tercera etapa:

La etapa de Instrumentación se enfocará en la ejecución de las actividades planificadas. Para ello, se utilizarán tecnologías, materiales didácticos y metodologías activas para atender a los estilos de aprendizaje identificados. Se priorizará el uso de recursos como cámaras, teléfonos inteligentes y cuadernos para el registro multisensorial durante las salidas de campo. También se puede organizar talleres sobre edición audiovisual y el uso de plataformas digitales para mapas, lo que permitirá a los educandos explorar, documentar y analizar la flora local desde una perspectiva visual, auditiva y kinestésica. Además, se promoverán dinámicas grupales para la reflexión y el debate, estimulando la construcción colectiva del conocimiento. El diseño de materiales como infografías, guías y esquemas se adaptarán a las diferentes modalidades de aprendizaje, asegurando la participación de todos los educandos.

Posteriormente, se propone establecer un sistema de supervisión y acompañamiento constante durante la elaboración de productos finales y el trabajo en equipo. Esta supervisión permitirá identificar avances y oportunidades de mejora en tiempo real, lo que consolida los aprendizajes y fortalece las capacidades de los educandos.

4. Evaluación

Objetivo: valorar el logro de los objetivos de aprendizaje, la integración de estilos y la participación activa, para retroalimentar y mejorar la estrategia.

Acciones:

- Aplicar pruebas finales para medir el avance en conocimientos sobre las especies vegetales.
- Utilizar rúbricas para evaluar los productos finales y la participación en las etapas anteriores.
- Realizar autoevaluación y coevaluación entre educandos sobre procesos y productos.
- Recoger opiniones de docentes, educandos y comunitarios sobre impacto y mejoras.
- Documentar evidencias para futuras investigaciones y ajustes metodológicos.

Orientaciones generales para el desarrollo de las acciones en esta cuarta etapa:

La etapa de Evaluación se propone como la fase para valorar de manera integral el logro de los objetivos de aprendizaje, la efectiva integración de los estilos de aprendizaje identificados y la participación activa de los educandos. Para ello, se sugiere aplicar pruebas finales y rúbricas para evaluar productos y el progreso en cada etapa, lo que permitirá una retroalimentación formativa. Además, la evaluación contemplará procesos de autoevaluación y coevaluación entre los educandos, así como la recogida de opiniones de docentes y miembros de la comunidad, asegurando un análisis pluralista y orientado a la mejora continua.

Finalmente, la sistematización y documentación de evidencias constituirán un elemento clave en esta etapa, ya que permiten consolidar los resultados obtenidos para su utilización en futuras investigaciones y ajustes metodológicos. La organización rigurosa de estos datos facilitará la revisión crítica del proceso y la generación de propuestas para perfeccionar la estrategia, garantizando su sostenibilidad y pertinencia en contextos similares. Así, la evaluación se convierte en un proceso estratégico que no solo mide resultados, sino que constituye un motor para la innovación y la optimización de la formación en torno a la flora local y los estilos de aprendizaje.

Es por ello que la evaluación de la estrategia en general concibe las etapas en una integración dialéctica; están separadas solo para su explicación, porque dentro de cada una de ellas, se gestan las acciones de la otra: De la primera (diagnóstico) y segunda (planificación) se ajustan la tercera (implementación) y la cuarta (evaluación) y esta última, atraviesa toda la estrategia, para valorar cómo se desarrolla el proceso y poder realizar rediseños.

De ahí que resulta indispensable la revisión y actualización constante de las acciones programadas, en el sentido de comprobar si se ejecutan de manera adecuada y puntual, las limitaciones enfrentadas y la forma en

que se pueden ofrecer alternativas de solución, a fin de alcanzar los resultados deseados que es el aprendizaje de las especies vegetales locales.

Por último, se sugiere constatar la pertinencia y efectividad de la estrategia propuesta, mediante la valoración por criterio de expertos, talleres de opinión crítica y un pre-experimento pedagógico.

CONCLUSIONES

Los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico ejercen una influencia determinante en la asimilación de contenidos sobre especies vegetales en educandos de séptimo grado de la ESBE "Protestas de Baraguá". La identificación temprana de preferencias de aprendizaje mediante instrumentos adaptados al contexto cubano (Imías) permitirá el desarrollo de intervenciones educativas personalizadas que respeten la diversidad cognitiva del estudiantado y optimicen la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las acciones para desarrollar el estilo kinestésico fomentan la retención de conocimientos taxonómicos y el desarrollo de habilidades prácticas de identificación, mientras que los visuales la comprensión de conceptos morfológicos complejos y, los auditivos la integración de conocimientos ecológicos y culturales asociados a la flora autóctona de Imías.

REFERENCIAS

- Cedujó, A. (2025, marzo 31). *Estilos de aprendizaje: Definición, tipos y ejemplos*. Estilos de aprendizaje: ¿Qué son y qué tipos existen? <https://founderz.com/es/blog/estilos-de-aprendizaje/>
- Chibás, M. (2025). *Formación en la conservación de la fitodiversidad* (1.a ed.). Editorial Escriba. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16954659>
- Contreras, R. N., Velez, J. J., Golembiewski, R. (2024). Teaching methods and learning styles: Are study habits and performance correlated in woody plant identification students? *HortTechnology*, 34(2), 130-133. https://horticulture.oregonstate.edu/sites/agscid7/files/horticulture/attachments/teaching_methods_publiched.pdf
- Fleming, N. D., Mills, C. (1992). "Not another inventory, rather a catalyst for reflection". *To Improve the Academy: A Journal of Educational Development* 11(1), 137-155. <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1245&context=podimproveacad>
- Hernández-Sampieri, R., Mendoza, C. P. (2023). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2ª ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A de C.V.
- Isasi, Y. (2023). *La enseñanza con enfoque agroecológico de las plantas angiospermas en la secundaria básica* [Tesis de maestría. Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos"].

Lobato, E. (2023). *Metodología para la enseñanza de la Biología en la Secundaria Básica desde el enfoque ciencia-tecnología-sociedad* [Tesis doctoral. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”].

Ministerio de Educación de Cuba. (2024). *Orientaciones metodológicas Biología 1 - Séptimo grado*. Pueblo y Educación.

Valle, A. D. (2012). *La investigación pedagógica. Otra mirada*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Ministerio de Educación.

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.